

FIZIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY O'QITISH USLUBLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6561882>

Ramazonova Dilbar Norboyevna.

*Termiz shahar 13 – umumiy o'rta ta'lim maktabi
oliy toifali fizika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mustaqilikning dastlabki yillaridanoq, qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi bo'yicha amalga oshirilayotgan vazifalar hamda ularda qo'yilgan talablarda ham o'qitishning turli bosqichlarida fizika fanini o'qitishga va uning sifatini oshirishga e'tiborni kuchaytirish va yosh avlodni uning mazmuni va yutuqlari bilan tanishtirib borish zarurligi ta'kidlangan. Aynan mana shu talablarning davomchisi sifatida bugungi rivojlanib borayotgan zamon hamda zamonaviy ta'lim tizimi har bir sohada kreativl va ijodkor bo'lishni eng birinchi maqsadga aylantirib qo'ydi. Keltirilgan ushbu maqolada zamonaviy fizikani o'qitish metodikasi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Fizika, zamonaviy fizika, metodika, zamonaviy ta'lim, kvant fizikasi, kvant mexanikasi, o'qitish texnologiyasi, ta'lim texnologiyasi*

O'quv maqsadlari pedagogik jarayonni tashkil etuvchi qismlarining eng muhimi, yetakchisi bo'lib hisoblanadi. Pedagogik jarayon, o'zining qanchalik murakkabligi va davomiyligidan qat'iy nazar, u eng avvalo maqsadni aniqlashdan boshlanadi. Pedagogik jarayonning boshqa tashkil etuvchi qismlari (tamoyil, mazmun, uslub, vosita, shakl) belgilangan maqsadga bo'ysunadilar. Ular maqsadga muvofiq holda tanlanadilar va o'zaro uyg'unlashtiriladilar. Pedagogik maqsad - bu pedagog va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati natijasini oldindan tasavvur etishdir.

Haqiqatan ham, o'qituvchi (uning timsolida maktab) qanday natijaga erishishni ho'xlaydi? Bir qarashda bu savolga javob berish osonga o'xshaydi. Biror fan yoki uning bo'limini o'qitishda o'qituvchi o'z oldiga uni o'quvchilarga tushuntirishni, mazmunini o'zlashtirilishini va buning natijasida o'quvchilar uni amalda qo'ullay olishlariga erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Lekin, «tushunish», «o'zlashtirish», «anglash», «qo'llash» degani nimani bildiradi? Qo'yilgan maqsadga erishilganligini o'qituvchi qanday aniqlashi mumkin? Agar o'quvchining qo'yilgan maqsadga erishgani yoki erisha olmaganligini aniqlash usuli mavjud bo'lsa, o'qituvchi qo'llagan uslublarining to'g'riligiga, o'z mehnati

samarasiga ishonishi yoki o'quvchilar qanday yordamga muhtoj ekanligi haqida ishonchli ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lar edi.

Pedagogik amaliyotda mustahkam o'rin olgan o'quv maqsadlarini aniqlashning quyidagi an'anaviy usullari mavjud:

1. Maqsadlarni o'rganiladigan o'quv materialining mazmuni orqali aniqlash. Masalan: «Elektromagnit induksiya hodisasini o'rganish».

2. O'quv maqsadlarni o'qituvchi faoliyati orqali aniqlash. Masalan: o'quvchilarni «ichki yonuv dvigatelning ishlash tamoyili bilan tanishtirish», «Om qonunini namoyish qilish».

3. O'quv maqsadlarini o'quvchining intellektual, hissiy sohaga oid ichki rivojlanish jarayonlari orqali aniqlash. Masalan: «kuzatilayotgan hodisalarni tahlil qilish malakalarini shakllantirish», «fizikadan masalalar yechishda o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish».

4. O'quv maqsadlarini o'quvchilar hatti-harakati va faoliyati orqali belgilash. Masalan: «aylana uzunligini hisoblash».

Bir qarashda o'quv maqsadlarini bunday ifodalashda darsni rejalash va o'tkazishga aniqlik kiritilganga o'xshaydi. Biroq, bu usulda ham eng muhim ko'rsatkich - o'qitishdan kutiladigan natija e'tibordan tushib qolganga o'xshaydi. Lekin bu natija – o'quvchining o'z shaxsi rivojlanishi tomon ichki siljishi bo'lib, u o'quvchining u yoki bu faoliyatida o'z aksini topadi.

Pedagogik texnologiya tarafdorlari taklif etgan o'quv maqsadlarini aniqlash usuli, o'zining yuqori darajadagi aniqlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. O'quv maqsadlari o'quvchining ishonchli o'lchash va tashqaridan bilib olish mumkin bo'lgan hatti-harakatida ifodalanib, ular o'qitish natijalari orqali shakllantiriladi. Shu bilan birga, o'quvchilarning bu hatti-harakatlarini o'qituvchi aniq kuzatib baholashi ham mumkin bo'ladi.

O'quv maqsadlarini o'ta aniq belgilanishi, unga erishganlikni yaqqol nazorat qilishga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida o'quvchi shaxsini rivojlanib borayotganlik darajasini hamda o'qituvchi faoliyatidagi kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlab, ularni bartaraf qilish demakdir.

Pedagogik maqsadlarni aniqlashga uch xil yondashish mumkin

a) pedagogik maqsadlar bir yoki bir necha o'quv maqsadlari tavsifi orqali ifodalanadi, lekin ular turkumlarga ajratilmaydi;

b) o'quv maqsadlari turkumlarga ajratilib, ularni yozma tafsiloti bayon etiladi. Mashg'ulotning ta'lim berish, tarbiyalash va shaxsni kamol toptirish maqsadlarini belgilash bunga yaqqol misol bo'lishi mumkin. O'quv maqsadlari bu usulda ifodalanganda maqsadlar o'zaro taqqoslashga qulay bo'lib, faoliyatni bu maqsadlarga erishishga yo'nalganligi ta'minlanadi, lekin ularga erishganlik haqida yaxlit tasavvurga ega bo'lish uchun imkoniyat bo'lmaydi;

v) o'quv maqsadlarini, ularni alohida qismlarga ajratib aniqlashtirish bo'lib, u jahon pedagogikasida keng tarzda ommalashgan. Bunday yondashuvga asosan o'quv maqsadlarining har bir alohida qismlariga erishilganlikni aniq o'lchash mumkin. O'quv maqsadlari tizimini yaratib, o'zaro bog'liqlik ketma-ketligida joylashtiriladi.

O'quv maqsadlarini belgilashning eng asosiy sohasi bu o'quv maqsadlarining kognitiv (bilish) sohasidir.

Kognitiv (bilishga oid) soha bu o'qilgan materialni eslab qolish va uni takroran aytib berishdan boshlab, to o'zlashtirilgan bilimlarni to'la anglab, ularni oldin o'rganilgan g'oya, uslub va harakat usullari bilan uyg'unlashtirib tasavvur etish hamda bilimlarni egallashgacha bo'lgan muammolarni hal etilishini o'z ichiga oladi. Bunday yondoshuv o'quvchi qobiliyatlarining uch omili: bilish, xotira va baholashni ham farqlab ko'rsatadi.

Kognitiv maqsadlarga bir yoki bir necha dars jarayonida erishish mumkin. Kognitiv maqsadlarni moddiylashtirish, ularni faoliyat turi ko'rinishida ifodalash osonroqdir.

Kognitiv (bilishga oid) soha bo'yicha quyidagi ketma-ketlikni ta'kidlash mumkin:

bilish - o'tilgan materialni eslab qolish va takroran so'zlab (ko'rsatib) berishni anglatadi. Mazmuni turlicha aniq dalillardan boshlab, to yaxlit nazariyalargacha bo'lishi mumkin. Buning umumiy belgisi tegishli ma'lumotlarni eslab qolishdir;

tushunish – quyidagilar o'tilgan material ahamiyatini tushunish qobiliyatining ko'rsatkichlari bo'lish mumkin: materialni bir shakldan ikkinchi shaklga o'zgartirish, bir «til» dan ikkinchi «til»ga aylantirish (masalan og'zaki shakldan matematik shaklga, formula ko'rinishiga). Shuningdek, o'quvchi tomonidan materialni tushuntirib berilishi va qisqacha bayon qilinishi (interpretatsiya) yoki hodisa va voqealarning bundan keyingi borishini tasavvur etishi (oqibati va natijasini oldindan aytib berishi) ham tushunish ko'rsatkichlari bo'ladi;

qo'llash – o'qitilgan materialdan aniq sharoitlarda va yangi vaziyatlarda foydalana bilishni anglatadi. Bunga qoidalar, uslublar, tushunchalar, qonunlar, tamoyillar va nazariyalarni amalda qo'llay olish kiradi. O'qitishning bunday natijasi materialni tushunishga nisbatan ancha yuqori darajada egallashni talab qiladi;

tahlil qilish - bu materialni alohida qismlarga ajratishni bilishni anglatadi. Bunda uning tarkibiy tuzilishi aniq ko'rinib turishi kerak. Bunga yaxlitlikni qismlarga ajratish, ular o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash, yaxlitlikning tashkil etilish tamoyillarini anglash kiradi. O'quv natijalarini

tushunish va qo'llashga nisbatan anchagina yuqori darajada ekanligi bilan xarakterlanadi.

sintez – bu o'zida yangilikni aks ettirgan yaxlitlikni vujudga keltirish uchun alohida qismlar kombinatsiyasini tuzishni anglatadi. Unga mos o'quv natijalari yangi sxema va tarkibiy tuzilishlar yaratishni o'z ichiga olgan hamda ijodiy xarakterga ega bo'lgan faoliyatni nazarda tutadi.

baholash – U yoki bu material (qonun, izlanish natijalari) ning ahamiyatiga aniq maqsad nuqtai nazaridan baho berishni anglatadi. O'quvchi mulohazalari mezonni ichki (tarkibiy, mantiqiy) yoki tashqi (belgilangan maqsadga muvofiq) bo'lishi mumkin. Bu mezonlar o'quvchi yoki o'qituvchi tomonidan belgilanishi mumkin. Bu toifa oldingi (5 ta) o'quv maqsadlarining barchasini egallanishini va ularga qo'shimcha ravishda aniq belgilangan mezonlarga asoslanib baho bera olishni ham bilishni nazarda tutadi.

Bu tanlangan mezonlar o'rganilgan materialning, qonunning umumiy yaxlitligini anglashga, o'rganilgan hodisaning kindalik turmushda, texnikada qo'llanilishini yaqqol amalda namoyish etilishi bilan belgilanadi. Bu ta'limda ayni vaqtda dolzarb muammo kompetentlikni ta'minlash muammosini hal etishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda fizika darslarini tashkil etishda va uni samarali o'qitish juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. O'quvchilarning ongi va ularning fikrlashini rivojlanishi bilan, zamonaviy fizika fanini o'qitish, bo'lg'usi mutaxassisiarning dunyoqarashini shakllanishida metodologik ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Chunki talabalar fizikani o'zlashtirish jarayonida, materiyaning harakat qonuniyatlarini va ularning yuz berish mexnizmlarini bilib olishadi. Bular, taiabalariga fizik hodisalaming moddiy tabiatini ochishga, hodisalaming o'zaro bog'lanishlarini bilishga va ularning yuz berishini to'g'ri tushunishga va tushuntirishga, fizik qonunlaming obektiv ekanligiga, tabiat qonunlarini o'rganish va ulardan kundalik turmushda foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qilishga imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Djo`rayev. M “Fizika o`qitish metodikasi” -Toshkent: “Abu matbuot konsalt”, 2015.
- 2.Jo'raev O'.B. Molekulyar fizika. - Samarqand: SamDU, 2004.
- 3.Mirzaxmedov B.M. va bosliq. Fizika fanini o'qitish metodikasi.-T.. 2010.
4. Baydayev .A “Klassik statistik fizika” – T: Iqtisod moliya, 2003
5. O'.Q. Tolipov, M.Usmonboyeva “Pedagogik texnologiyalarning tatbiiy asoslari”. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. 2006 y.